

YER VA QUYOSHNI TASVIRLOVCHI SAYT**Sultanova A.S.****Muhammad al -Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti****Nukus filiali talabasi****azadasltmv@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198710>****Annotatsiya:** Yer va Quyoshni tasvirlovchi sayt**Kalit sózlar:** Sayt, Yer, HTML, CSS va web.

Kodlash nazariyasi kodlarning xossalari va ularning muayyan ilovalar uchun mosligini o'rganishdir. Kodlar ma'lumotlarni siqish, kriptografiya, xatolarni aniqlash va tuzatish, ma'lumotlarni uzatish va ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi. Kodlar axborot nazariyasi, elektrotexnika, matematika, lingvistika va informatika kabi turli ilmiy fanlar tomonidan ma'lumotlarni samarali va ishonchli uzatishni loyihalash maqsadida o'rganiladi.usullari. Bu, odatda, ortiqcha narsalarni olib tashlash va uzatilgan ma'lumotlardagi xatolarni tuzatish yoki aniqlashni o'z ichiga oladi.

Kodlashning to'rt turi mavjud:

Ma'lumotlarni siqish (yoki manba kodlash)

Xatolarni boshqarish (yoki kanal kodlash)

Kriptografik kodlash

Chiziq kodlash

Kodlashtirish jarayonida har doim kodlarni tushunarli va o'qishga sodda qilib borish kerak. O'z maqsadini aniq ko'rsatadigan kod, qanchalik aqlli bo'lishidan qat'i nazar, noaniq koddan ko'ra qimmatroqdir.

Dasturlash juda qiziqarli va har tomonlama foydali mashg'ulot. Dasturlashni o'rganish juda oson. Qiziqish va yangi bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan yuqori darajadagi istak bolsa dasturlashni o'rganish juda maroqli. Yanigi texnologiyalardan xabardor bo'lish, zamon bilan hamnafas bo'lish, o'z ustringda ishlash va rivojlanish mumkin. Web dasturlash mening sevimli mashg'ulotlarimdan biri. Web dasturlash borasidagi hali tajribalarim ancha yetuk bolmasaham qiziqishlarim bor. Men HTML va CSS yordamida Yer va Quyoshni tasvirlovchi saytni yaratdim. Sayt juda ham oddiy:

Saytda Yerning o'z orbitasi boylab harakatlanishini ko'rish mumkin. Saytning oddiyligi faqat HTML va CSS dan foydalanganligi uchun va boshqa osmon jisimlari keltirilmagan.

HTML va CSS veb sahifalar asosini tashkil qiladi. HTML saytda aynan nimalar joylashishi kerakligiga mas'ul bo'lsa (matn, rasm, video), CSSda ularning qaysi tartibda joylashuvi va qanday ko'rinishda bo'lishi yozib chiqiladi. Sayt foydalanuvchilarga ko'rinadigan elementlar HTML va CSSda tuzilgani uchun bu ikkisisiz sayt tuzib bo'lmaydi. Shuning uchun ham web dasturlash sohasini o'rganish aynan shu texnologiyalardan boshlanadi. Bular saytning asoslari hisoblanadi.

Saytni yasashda Visual Studio Code muhitidan foydalanilgan va bitta index.html fayli bilan ishga tushirilgan. Visual Studio Code (VS Code) - bu Windows, Linux va macOS uchun Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan matn muharriri. U veb va bulutli ilovalarni platformalararo rivojlantirish uchun "engil" kod muharriri sifatida joylashtirilgan. Nosozliklarni tuzatuvchi, Git vositalari, sintaksisni ta'kidlash, IntelliSense va refaktoring vositalarini o'z ichiga oladi. Moslashtirish uchun keng imkoniyatlar mavjud: maxsus mavzular, klaviatura yorliqlari va konfiguratsiya fayllari. U bepul tarqatiladi, ochiq kodli dasturiy ta'minot sifatida ishlab chiqilgan, lekin tayyor yig'ilishlar mulkiy litsenziya ostida tarqatiladi. Visual Studio Code matn muharriri faqat web dasturlashga emas dasturlashning boshqada tillari ushun ham ishlay oladi va malumotlar bazasini dastur ichiga qoshish ham mumkin. Kodlashtirish jarayoni.

References:

1. "HTML and CSS: Design and Build Websites" by Jon Duckett
2. "JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development" by Jon Duckett
3. "Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics" by Jennifer Niederst Robbins